

BO'LAJAK PEDAGOGLARDA PSIXOLOGIK BILIMLARNI RIVOJLANISH MEXANIZMLARI

Barnoxon Turaxonova

Andijon davlat universiteti

Ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti

Umumiy psixologiya kafedrasi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7287094>

Abstract

Ushbu maqolada bo'lajak pedagoglarda kasbiy layoqatni tarbiyalashning o'ziga hos tomonlari haqida fikrlar bildirilib, unda amalga oshiriladigan texnologik faoliyat haqida ma'lumotlar taqdim etilgan.

Annotation: In this article, opinions are expressed about the specific aspects of professional development of future pedagogues, and information about the technological activities implemented in it is presented.

Kalit so'z: antropologiya, layoqat, kasbiy layoqat, integral individuallik, insonparvarlashtirish, modellashtirish, metodologiya

Keywords: anthropology, merit, professional merit, integral individuality, humanization, modeling, methodology

Pedagogik psixologiya - ta'lim va tarbiya muammolarini tadqiq qiladigan psixologiya sohasi. U shaxsning maqsadga muvofiq rivojlanishini, bilish faoliyatining va insonda ijtimoiy ijobiy sifatlarni tarbiyalashning psixologik muammolarini o'rganadi. Pedagogik psixologiyaning maqsadi — shartsharoit va boshqa psixologik omillardan kelib chiqqan holda o'qitishning oqilona rivojlantiruvchi ta'sirini kuchaytirish.

Zamonaviy psixologiyada elektron-hisoblash texnikasi, elektr va kimyoviy vositalar yordami bilan psixikani chuqur o'rganish kabilar qo'llanilmoqda. Psixologiyada o'zini o'zi kuzatish (introspeksiya) metodi atrofida keskin bahslar davom etmoqda. Ba'zi yo'nalishdagi psixologlar uni tadqiqot o'tkazishning asosiy metodi deb ta'kidlasalar, boshqalari esa uning cheklanganligini e'tirof qiladilar, buning o'rniga ob'yektiv metodlardan foydalanishni tavsiya etadilar. Obyektiv metodlar tufayli psixikaning moddiy negizi aniklangan, inson ichki munosabatlari bilan sub'yektiv holatlar sababiy bog'liqligi yakka shaxsda, jamoda namoyon bo'lishi dalillangan. Mavjudlik va ong, tabiat va ruh o'rtasidagi munosabatlar haqidagi savollarga javob izlash oxir-oqibat ikki falsafiy oqim atrofida birlashtirilgan ko'plab fikrlar, hukmlar va taxminlar paydo bo'ldi: idealizm, ruh

materiyaga nisbatan asosiy deb e'tirof etilganda va materiyaning ruhning mavjudligini oldindan belgilab qo'ygan materializmdir. Umuman olganda, antropologik yondashuv, insonning yaxlit tabiatini bilishning ajralmas yo'nalishi sifatida bizning davrimizda nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ega; inson haqidagi bilim insonshunoslik amaliyotida va birinchi navbatda pedagogik amaliyotda juda muhimdir.

O'qituvchi uchun, inson haqidagi bilim, o'z-o'zini rivojlantirish tizimi sifatida, o'z kasbining mohiyatini tashkil etadi, tushunmasdan, mazmunli insoniy amaliyot mumkin emas. Pedagogik ta'limning insonparvarlik maqsadi uning mazmunini antropologizatsiyalashni, kelajakdagi o'qituvchilarni kasbiy tayyorgarlikning yetarli shakllarini, usullarini va texnikasini topishni o'z ichiga oladi. Shunday qilib, L. K. Raxlevskayaning fikriga ko'ra, insonparvarlikning samarali usullari ("insonparvarlashtirish") ta'lim tizimiga antropologik va madaniy yondashuvlardir. Antropologik yondashuv ta'lim tizimini "insonparvarlashtirish", inson haqidagi yaxlit bilimlarni va o'z hayotining madaniy hayotini o'z ichiga oladi. Madaniy yondashuv ichki dunyo madaniyatini, birinchi navbatda, o'qituvchini, so'ngra har bir o'quvchini "o'sishi" imkonini beradi. Bugungi kunda insoniyatning ma'naviy qayta tiklanishiga umid qilish, o'z-o'zini himoya qilishning zarur usuli va yer yuzida omon qolish imkoniyati bilan bog'liq bo'lgan inson muammosi turli jihatlarida faol ravishda muhokama qilinmoqda. Agar biz inson haqidagi nutq panoramasiga qarasak, unda kamida uchta yirik blok mavjud: din, falsafa va ilm-fan, ularning har biri o'z nuqtai nazarini tushunadi. Insonning sirlari hech kimga oxirigacha tushunilmaydi. Inson shaxsiyati dunyodan ko'ra sirli. N.A.Berdyayev uchun u butun dunyo. Uning uchun inson mikrokosmosdir, u hamma narsani o'z ichiga oladi. Haqiqatan ham, inson mikrokosmosdir va shuning uchun uning ideal qiyofasini yaratish juda murakkab va faqat nisbiy yechimga javob beradi.

Aytish joizki, pedagogik ta'lim nazariyasi va amaliyotida ushbu masalaning holatini o'rganish birinchi navbatda, antropologik yondashuv bo'lajak o'qituvchini tayyorlash jarayonining maqsadlari, mazmuni, texnologiyalari va natijalarini "insonparvarlashtirish" ni o'z ichiga oladi. Undan tashqari, hozirgi vaqtda ilm-fanda insonni yaxlit bio-psixo-ijtimoiymadaniy tizim sifatida o'rganish uchun ijobiy tendensiyalar mavjud. Qolaversa oliy ta'lim amaliyotida, afsuski, bo'lajak o'qituvchini antropologik (insonshunoslik) tayyorlashning samarali tizimi ishlab chiqilmagan.

Pedagogik psixologiya umumiy va bolalar psixologiyasi, shuningdek, pedagogika bilan uz-viy bog'liq. Pedagogik psixologiya, asosan, ta'lim psi-xologiyasi va tarbiya psixologiyasiga bo'linadi. Ta'lim psixologiyasida o'quv jarayonida xotira, tafakkur, nutq, xayol, irodaning roli, shuningdek, o'quvchilarning individual xususiyatlari (temperamenti, harakte-ri, qiziqishlari), o'quv predmetlarining o'ziga xos'tomonlari, ta'lim jarayonini boshqarishning psixologik tamoyillari va boshqa o'rganiladi. Hozirgi zamon ta'lim psixologiyasida o'quvchilarga doimiy yangilanib turadigan axborotlarni mustaqil o'zlashtirish imko-niyatini beradigan, ilmiy-texnika yangiliklaridan orqada qolmaslikni ta'minlaydigan tafakkur sifatlarini o'rganish muhim masaladir. Tarbiya psixol o' giyasining asosiy vazifasi — maktabdagi tarbiyaviy ishlar jarayonida shaxsning shakllanishi masalasini ishlab chiqish. Unda shaxsning axloqiy sifatlarining shakllanishiga alohida ahamiyat beriladi. Pedagogik psixologiya tadqiqotlari o'quv materialini mazmunini tanlash, o'quv dasturlari, darsliklar tuzish, ta'limning har xil bosqichlarida o'qitish metodlari tizimini tashkil qilishda muhim ahamiyatga ega.

XULOSA:Bo'lajak o'qituvchini tayyorlash modelining asosiy tarkibiy elementlari maqsadli deb topildi, mazmunli, texnologik va samarali komponentlar, o'zaro ta'sirlar antropologik yondashuv (antropologik, axiologik, madaniy-mantiqiy, faoliyat, tizimli, individualizatsiya) asosida umumiy va ajratilgan printsiplarning ta'siri bilan belgilanadi. Shu bilan birga, olib borilgan tadqiqotlar bo'lajak o'qituvchilarni antropologik tayyorgarlikning barcha masalalarini hal qilishni talab qilmaydi, chunki u pedagogik ta'limning o'quv rejalari va dasturlarida o'zgarishlarni o'z ichiga oladi, shuningdek, pedagogika ta'lim muassasalarining o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligining antropologik jihatini o'rganishni talab qiladi.

References:

1. A.K.Shamshetova, R.N.Melibayeva, X.E.Usmanova, I.O.Xaydarov. - Umumiy psixologiya.
2. P.I. Ivanov, M.E. Zufarova – Umumiy psixologiya. O'z. FMJ., 2008
3. Sh. Sodiqova "Maktabgacha Pedagogika" Toshkent: 2013. B.
4. N. Atayeva, F. Rasulova, M. Salayeva, S. Hasanov "Umumiy Pedagogika" Toshkent 2011.
5. O.A Xasanboeva, R.R. Avezova, G.J. Shamaribxodjaeva, H. Aliqulova "Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti" Toshkent 2015.B.[69.72].